

Cabeça, pés e mãos: dispositivos de inversão

Marco Aurélio Alcântara Damaceno – (PPGAV/UFRJ)

Palavras-chave: arte e tecnologia, inversão, capoeira angola, mítico, poético.

Resumo

Palavras-chave: arte e tecnologia, inversão, capoeira angola, mítico, poético.

Este artigo se apresenta como uma reflexão centrada nos trabalhos produzidos sobre os desdobramentos estéticos da prática da Capoeira Angola. Proponho discutir o fazer arte como uma ação de inversão e ressignificação da relação entre o homem e a natureza. Discorro sobre a construção poética e visual, que aborda, em um contexto contemporâneo e por meios tecnológicos, as dinâmicas transformadoras das culturas afro-ameríndias, que se expressam através da oralidade e dos movimentos do corpo imbuído pelas ações de cantar, tocar e dançar, no exercício de transmissão de conhecimento. Neste sentido, os trabalhos se instauram a partir de procedimentos criativos que foram realizados com cruzamentos e associações, entre os elementos míticos e poéticos inerentes à Capoeira Angola, e os elementos simbólicos do Cosmograma Congo (símbolo gráfico que representa a cosmovisão e filosofia das culturas de matriz africana no Brasil). Trata-se de uma reflexão teórica e prática em Poéticas Interdisciplinares com experimentações de vídeo, performance e instalação sonora, produzidos até o momento nesta pesquisa de doutorado em Artes Visuais. Acredito que esses escritos fomentam e propõem a discussão sobre possibilidades de inversão e de mudança na forma de pensar e agir no processo social e cultural do homem contemporâneo.

Abstract

Keywords: art and technology, investment, Capoeira Angola , mythic, poetic.

This article is presented as a focused reflection on the work produced on the aesthetic consequences of the practice of Capoeira Angola. I propose to discuss the making art as a reverse action and reframing the relationship between man and nature. I wonder about the poetic and visual construction, which addresses, in a contemporary context and technological means, the dynamic processing of african-Amerindian cultures, which are expressed through orality and body movements imbued with the actions of singing, playing and dancing, knowledge transfer exercise. In this sense, the works are established from creative procedures that were performed with crosses, associations and the mythical elements and poetic inherent in Capoeira Angola, and the symbolic elements of Cosmogram Congo (graphic symbol that represents the worldview and philosophy of cultures African origin in Brazil). This is a theoretical reflection and practice in Poetics Interdisciplinary with video experimentation, performance and sound installation produced to date this PhD research in Visual Arts. I believe

that these writings promote and propose a discussion about the possibility of reversing and change the way of thinking and acting, social and cultural process of contemporary man.

Introdução

O presente texto trata da pesquisa teórica e prática, na linha de processos criativos em Poéticas Interdisciplinares, cuja investigação tem como tese *A Capoeira Angola no lócus de performance artística afro-ameríndia*, movimento de inversão e ressignificação da lógica da razão, que atua como elemento transformador no pensar e agir do homem contemporâneo. No processo de construto dessa tese, despontaram as seguintes questões:

- a) Como ressignificar uma cultura de cosmovisão africana no Brasil estruturada e regida, através da oralidade (pensamento mítico), dentro de um contexto social e cultural que é permeado e predominado por uma cosmovisão da lógica da razão (pensamento linear)?
- b) Quais elementos estéticos (míticos e poéticos) indicam uma possível ressignificação da Capoeira Angola através da arte?

Neste sentido, discorrem algumas reflexões geradas no percurso de ações, que envolvem: leituras de teóricos de áreas diversas, estudos sobre o universo simbólico e mítico da cosmovisão de matriz africana Banto¹ no Brasil, pesquisa de campo, capturas de imagens em fotografia e vídeo, intervenção urbana, impressões de monotipia em tampas de esgoto e performance-arte. Essas ações geraram imagens que, através de procedimentos criativos e tecnológicos, processaram vínculos inter-relacionais, entre os ritos e os movimentos da Capoeira Angola, o cotidiano urbano da cidade e os elementos da natureza (rios, mar, cachoeiras, árvores, o céu, a lua, o sol e animais). É a partir dessas vivências imersivas, como artista e praticante da Capoeira Angola, que dá-se a produção e desenvolvimento dessas imagens nessa investigação. Sendo assim, por meio de experimentações artísticas, foram realizados trabalhos artísticos sobre os *desdobramentos estéticos do corpo em movimento na Capoeira Angola*, afim de denotar e ressignificar o seu universo mítico-poético e situá-la como arte, no limiar entre ritual e performance. Vale ressaltar que a concepção e realização desses trabalhos só tornou-se possível a partir da relação dialética entre teoria e prática em constante fluir e devir, na qual “[...] A teoria alimenta a prática e a prática alimenta a teoria (Schechner, 2012, p. 36) [...]” Neste sentido, as reflexões teóricas sobre os trabalhos, produzidos até o momento, foram realizadas com cruzamentos e associações entre os elementos mítico-poéticos inerentes à Capoeira Angola, e os elementos míticos e simbólicos do Cosmograma Congo (símbolo gráfico que representa a cosmovisão e a filosofia

1

dos africanos de origem banto). Nessa perspectiva abordou-se uma criação poético-visual, inserida no contexto de encruzilhada, como lugar de encontros, intersecções e trocas de informações, e, especificamente, como o lugar de pertencimento da cultura negra. Nesse sentido, Leda Martins denota este lugar no tempo, e quando se refere ao termo “encruzilhada”:

“A cultura negra é o lugar das encruzilhadas. O tecido cultural brasileiro, por exemplo, deriva-se dos cruzamentos de diferentes culturas e sistemas simbólicos, africanos, europeus, indígenas e, mais recentemente, orientais. Desses processos de cruzamentos transnacionais, multiétnicos e multilinguísticos, variadas formações vernaculares emergem, algumas vestindo novas faces, outras mimetizando, com sutis diferenças, antigos estilos (Martins, 2003, p. 70). [...]”

Como prática que tem sua origem nos africanos banto, a Capoeira Angola detém seu lugar de pertencimento na *encruzilhada* como cultura afro-ameríndia, que também compõe o “tecido cultural brasileiro”. Ela, no lugar de cultura negra no Brasil, constitui-se de “cruzamentos de diferentes culturas e sistemas simbólicos” (IDEM...), e através dos seus ritos e mitos se instaura como um sistema simbólico, que se expressa, produz e transmite conhecimento, a partir da sua performance corporal. No lugar de cultura, que tem sua matriz na cosmovisão africana banto, e como cultura afro-ameríndia no Brasil, a performance artística da Capoeira Angola, através de seus mitos e ritos, se fundamenta em uma das mais importantes noções filosófico-conceituais africanas: a *ancestralidade* artística da Capoeira Angola através de seus mitos e ritos se fundamenta em uma das mais importantes noções filosófico-conceituais africanas: a *ancestralidade*. Nesse sentido, a prática da Capoeira Angola está imersa na filosofia de cosmovisão banto. A filosofia banto é simbolizada e se apresenta no desenho do Cosmograma Bakongo (figura 1), que representa um sistema simbólico regido pelo conceito-filosófico da ancestralidade, e sobre ele nos deteremos um pouco.

Figura 1 - Cosmograma Bakongo

O povo Bakongo da civilização Kongo² assenta, como base do seu sistema cultural e religioso, a concepção de um universo dual no qual coexistem dois mundos: o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ou seja, um mundo invisível e um mundo visível. Esta ideia de dois mundos que coexistem está “[...] também associada ao tempo e à dualidade noite-dia, aos horários do meio dia, da meia noite, do nascer e do pôr do sol, já que obedece à concepção segundo a qual os mortos vivem num mundo simétrico e oposto ao dos vivos [...]” (PEREIRA, 2004, p. 109). “Wyatt Mac Gaffey, um estudioso da civilização e religião Kongo, resumiu a forma e o significado do cosmograma Kongo essencial da seguinte maneira” (Thompson, 2010, p. 10):

“O espaço ritual mais simples é uma cruz grega [+] marcada no chão, como se para um juramento. Uma linha representa a fronteira; a outra vale tanto para a trilha central que cruza a fronteira quanto para o cemitério; e a linha vertical do poder da união ligando “o acima” com “o abaixo”. Esta relação, por sua vez, é polivalente, visto que se refere a Deus e o homem, a Deus e a morte, e à vida e a morte. A pessoa faz o juramento de pé em cima da cruz, o que a situa entre a vida e a morte, e invoca o julgamento de Deus e da morte a si mesmo”.

² “Pronunciar Kongo com um K ao invés de um C, africanistas distinguem a civilização Kongo e o povo de Bakongo da entidade colonial chamada de Congo Belga (hoje Zaire) e da atual República Popular do Congo-Brazzaville, ambos incluindo numerosos povos não-Kongo. A tradicional civilização Kongo encerra hoje o Baixo-Zaire e territórios vizinhos da atual Cabinda, Congo-Brazzaville, Gabão e do norte de Angola. O povo Punu do Gabão, os Teke de Congo-Brazzaville, os Suku e os Yaka do rio Kwango, na área leste do Kongo no Zaire, e alguns dos grupos étnicos do norte de Angola, dividem conceitos culturais e religiosos com os Bakongo e também sofreram, com eles, as penosas provações do tráfico de escravos pelo Atlântico. (Thompson, 2014, p.10)

“[...] Os Bakongo acreditam e sustentam como verdade que a vida do homem não tem fim, que ela se constitui num círculo. O sol, ao nascer e ao se pôr, é um símbolo deste círculo, e a morte é meramente uma transição no processo de troca [...]” (Thompson, 2010, p. 10). Além da circularidade ser um dos elementos que denotam nesse símbolo o movimento de transição entre os dois mundos, temos também em sua configuração o símbolo da cruz, que segundo Thompson “[...] significa a visão igualmente forçosa da ação circular das almas humanas sobre a circunferência de suas linhas de intersecção. A cruz Kongo refere-se por esta razão à continuidade eterna de todos os homens corretos e mulheres corretas” (idem, 2014, p. 10), ou seja, as linhas que se cruzam simbolizam o movimento de “passagem”. Assim, acrescenta Thompson:

Um forcado na estrada (ou mesmo um galho em forquilha) pode insinuar este símbolo de crucial importância da passagem e comunicação entre os mundos. A “troca de caminho”, isto é, as encruzilhadas, permanecem conceito indestrutível no mundo Kongo-Atlântico, como ponto de intersecção entre os ancestrais e os vivos (Thompson, 2010, p. 10).

Encruzilhada, encontros: da Capoeira Angola e do Cosmograma Bakongo.

Apropriei-me aqui do uso do termo e conceito de *encruzilhada* como elemento que se constitui através da intersecção das linhas que integram o Cosmograma Bakongo e como elemento constituinte da performance da Capoeira Angola. Nessa perspectiva, coaduno e faço minhas as palavras de Leda Martins, quando escreve: “Na tentativa de melhor apreender a variedade dinâmica desses processos de trânsito sógnico, interações e interseções, utilizo-me do termo *encruzilhada* como uma chave teórica que nos permite clivar as formas híbridas que daí emergem (Martins, 2002, p. 70 cf. Martins, 1995).” Sendo assim, com o uso do conceito de *encruzilhada* tornou-se possível a hibridização e o entrelaçamento dos elementos simbólicos do Cosmograma Bakongo com os elementos mítico-poéticos da Capoeira Angola.

Com esse objetivo foram constituídos trabalhos artísticos, com ações performativas de intervenção urbana nos cruzamentos de ruas da cidade do Rio de Janeiro. A *encruzilhada* contextualizou-se como lugar de dupla função: lugar simbólico e lugar conceitual. Foi a partir desse lugar da *encruzilhada*, ou seja, um lugar físico e mítico-poético que foram gerados e produzidos os trabalhos com impressões de monotipias em tampas de esgotos (águas pluviais), performances e vídeo-performances. É nesse contexto e nas relações dos seus desdobramentos estéticos do corpo e suas ressignificações mítico-poéticas na performance da Capoeira Angola que refletiremos daqui por diante.

No conceito de *encruzilhada* que Martins expõe pode-se situar a Capoeira Angola no lugar de cultura afro-ameríndia, como prática que tem sua origem na cultura banto, ocupando o lugar de pertencimento como Performance-Arte,

expressão cultural de matriz africana no Brasil que se manifesta, ou melhor, se anuncia através da oralidade, apresentando-se através dos desdobramentos estéticos do corpo em movimento, constituindo-se como exercício de construção da liberdade. É neste sentido que exponho aqui uma reflexão sobre o universo simbólico, mítico e poético dessa prática regida por uma cosmovisão circular.

Envolvido no contexto da prática e dos fundamentos da Capoeira Angola como iniciados, proponho trazer à tona, para discussão e compreensão, a relação e envolvimento entre a roda de capoeira e a roda da vida, numa ambiência metafórica e mítica. Em consequência desta discussão, busca-se denotar e apresentar uma interação de comportamento e identificação do movimento do corpo no processo da prática de ser capoeirista e ser artista.

Encruzilhada: a passagem

Nesse trabalho, as ações de observar, andar e coletar nasceram de minhas inquietações, atentas ao ambiente em que transito e vivo. Sendo assim, sigo os ensinamentos da Capoeira Angola de acordo com as sábias palavras do Mestre Pastinha: “O capoeirista sabe se aproveitar de tudo que o ambiente lhe pode proporcionar” (1960, p.27). O Mestre Pastinha vivenciou seu ambiente cotidiano manifestando-se como angoleiro³ nos ensinamentos e na prática da Capoeira Angola, tendo-a como sua filosofia e forma de se mover e existir no mundo – o seu viver e fazer eram indissociáveis do ser capoeirista. “Atuou como marinheiro, alfaiate, estudou música e esgrima.⁴”. Além dessas atuações, foi “[...] pintor (de quadros e de paredes) e também escreveu sobre a Capoeira Angola que tanto amava” (ARAUJO, 2015, p.267). É importante ressaltar que a roda de capoeira reproduz metaforicamente a roda da vida. A vivência do ser capoeirista na roda de capoeira reflete sua vivência na roda da vida. Ou seja, “[...] o capoeirista deve ter a condição de fazer uma correlação entre o que ele viveu dentro do círculo menor, a roda de capoeira, e o que vai acontecer fora (MORAES, 1988, p, 41)”. Entende-se aqui que a roda de capoeira é reverenciada como metáfora da vida real, uma prática performativa, que em sua performance artística de origem afro-ameríndia reproduz e reflete o macro (mundo) no micro da roda (mundo). Nesse sentido, acordamos com o Mestre Moraes⁵, quando refere-se à roda de capoeira como “[...] o fato de você estar dentro de um círculo menor se preparando, aprendendo a viver num círculo maior [...]” (IDEM, 1988).

Corroborando com as ideias e vivências dos mestres na roda da capoeira e na roda da vida, desenvolvo essa investigação em Artes Visuais comungando com um sujeito angoleiro e um sujeito artista pesquisador. Imerso no movimento da cosmovisão circular da Capoeira Angola e no movimento não-linear do artista-

³ Nominção que se dá usualmente no universo dos praticantes da Capoeira Angola (Nota do autor).

⁴ Esta informação encontra-se também num depoimento do próprio mestre registrado no documentário: Pastinha! Uma vida pela capoeira, de Antônio Carlos Muricy (1998). Disponível em: http://www.yoytube.com/watch?v=-unP_tdBiKl.

⁵ Mestre presidente do GCAP – Grupo de Capoeira Angola Pelurinho.

pesquisador. Nesse sentido, as ações que venho desenvolvendo têm como objeto poético e de estudo o corpo em seus desdobramentos estéticos; corpo que se constitui, transforma e se transforma, em suas passagens pela roda da vida e da Capoeira Angola. Um corpo que move-se no mundo de forma circular; um corpo que “é tudo que a boca come.”⁶

Em minhas andanças, nas derivas pelas calçadas e ruas do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, passei a observar as tampas de esgotos e escoamentos de águas pluviais. De ferro, circulares ou quadradas, elas me atraíram pelos seus desenhos vazados, em baixo e alto relevo, e também por seus desgastes expressivos, registrados em suas superfícies, marcadas pelo tempo e pela passagem do homem (cultura) na cidade. Essas tampas também possuem um caráter simbólico, constituem-se como símbolo de passagem; elementos e pontos de conexão entre dois mundos; um mundo externo e visível (mundo dos homens); e um mundo interno não-visível (mundo subterrâneo). Elas sinalizam, separam e unem a presença desses dois mundos. Envolvido por essas informações, realizei experimentações artísticas, com impressão das tampas sobre tecidos e com performances do jogo da Capoeira Angola sobre as tampas circulares de esgotos e escoamentos de águas pluviais.

Interessaram-me, a princípio, as imagens das tampas de escoamentos de águas pluviais por estas possuírem a dupla função de ser tampa e passagem, pois, é entre os seus espaços vazados que transitam e fluem as águas usadas no dia a dia da cidade e as águas da chuva. São essas águas que correm pela superfície e escorrem para um mundo subterrâneo. Foi a partir dessas observações e constatações da dupla função que se denotou um valor simbólico sobre as imagens capturadas no cotidiano da cidade. Durante as impressões que foram realizadas sobre as tampas, algumas perguntas inquietantes foram acionadas e aqui são colocadas: Por que esse interesse tão pungente sobre essa tampa? E por que tal interesse tornou-se tão intenso a ponto de ter realizado uma impressão que gerou essa imagem? Para responder tais perguntas, se faz necessário um mergulho nas relações simbólicas geradas entre inconsciente e consciente. Jaffé indica que esse trânsito é recorrente nos procedimentos de criação artística e que o mesmo faz parte da história humana na sua interação com o cosmos, quando nos diz:

“A história do simbolismo mostra que tudo pode assumir uma significação simbólica: objetos naturais (pedras, plantas, animais, homens, vales e montanhas, lua e sol, vento, água e fogo) ou fabricados pelo homem (casas, barcos ou carros) ou mesmo formas abstratas (os números, o triângulo, o quadrado, o círculo). De fato, o cosmos é um símbolo em potencial” (1964, p. 232).

Ou seja, o potencial do cosmos como símbolo se faz presente na maior parte das ações na formação da cultura humana. “Com sua propensão para criar símbolos o homem transforma inconscientemente objetos ou formas em símbolos conferindo-lhes assim enorme importância psicológica e lhes dá expressão [...]” (JAFFÉ, 1964, p. 232). Foi na busca de conferir e capturar a

⁶ Frase usada pelo Mestre Pastinha, quando lhe perguntavam o que era a Capoeira Angola.

expressão da tampa de escoamento que investi na sua impressão. Com esse procedimento, gerou-se uma imagem (figura 2), que é um registro impresso da tampa circular de águas pluviais; imagem que apresenta e contém em si o símbolo de “passagem” entre dois mundos. Interessa, aqui, refletirmos sobre essa relação de passagem entre dois mundos através do símbolo do círculo nas culturas de cosmovisão africana e afro-ameríndia no Brasil – especificamente na cultura da Capoeira Angola, no sentido desta apresentar-se através de sua performance e ritos, evidenciando-se como um *sistema simbólico* em simbiose com o *sistema simbólico* do Cosmograma Bakongo. Como forma de inscrever e registrar esta simbiose, realizei uma ação-performance como um jogo de Capoeira Angola, em uma relação entre performance-ritual sobre uma tampa circular de esgoto e escoamento de águas pluviais. Mais adiante refletiremos sobre esta ação.

Figura 1: ÁGUAS PLUVIAIS – impressão em monotipia

Um círculo ou esfera, de acordo com Jaffé, “[...] expressa a totalidade da psique em todos os seus aspectos, incluindo o relacionamento entre o homem e a natureza [...]” (JAFFÉ, 1964, p. 240). Na cosmovisão africana, a relação entre o homem e a natureza é representada através de um símbolo composto por um desenho de um círculo e uma cruz: o Cosmograma Bakongo – sendo iniciado no candomblé e na Capoeira Angola, portanto, imerso em uma cultura de cosmovisão africana no Brasil, que traz o legado da ancestralidade do povo do Kongo (os Bantos). Realizei, como experimentação artística, uma performance para conjugar uma fusão simbólica, um ritual de passagem entre os dois mundos (mundo visível e mundo invisível). Ou seja, por ter identificado a tampa de escoamento (após a impressão) como símbolo de passagem, apropriei-me de sua imagem, como elemento poético, para assim empreender tal ação performática.

A mesma configurou-se na realização do desenho do Cosmograma Kongo na tampa de escoamento localizada em uma encruzilhada no bairro da Lapa, entre a avenida Mem de Sá com a rua do Rezende. Sobre essa tampa foi realizado um jogo de Capoeira Angola. Com essa ação, propus trazer para o espaço e o tempo do cotidiano na contemporaneidade a reflexão e discussão sobre o corpo da Capoeira Angola como um sujeito e objeto de conexão entre o ritual e a performance, e também a sua ressignificação como Arte Contemporânea. Nesse contexto, a Capoeira Angola “[...] é assumida como um território produtor de conhecimento que congrega os sentidos explorados na contemporaneidade. É um antigo jogo de corpo que já adiantava os desdobramentos do pensamento contemporâneo” (Araújo, 2015, p. 254).

Além de a circularidade ser um dos significados simbólicos mais importantes entre a imagem do Cosmograma Kongo e a imagem da tampa impressa, existe outro elemento que é essencial nessa relação de conexão. Refiro-me à água como símbolo de conexão entre dois mundos: no caso da tampa de escoamento, a água faz a passagem por ela, fluindo da superfície e escorrendo para o subsolo; no caso do Cosmograma Bakongo, a água é o elemento simbólico que está entre os dois mundos (Kalunga): o mundo visível dos vivos e o mundo invisível dos mortos. Portanto, as duas imagens, também, são símbolos que conjugam o significado comum, de ser “passagem” entre dois mundos, “[...] a água oferece mil testemunhos” (BACHELARD, 1988, p. 178).

Sendo assim, aproximei esses dois universos através da Capoeira Angola, no contexto desta ser uma manifestação que utiliza a circularidade, através do seu pertencimento à matriz de cosmovisão africana no Brasil. Segundo Dr. Fu-Kiau Bunseki,

“[...] Esta mesma prática existiu no norte da América. Não conheci pelo mesmo nome. O ensinamento do que nós conhecemos como capoeira, foi conhecido por outro nome, mais conhecido pelos seus aspectos de igreja, e se chamava mong. Então são esses dois nomes: capoeira e mong, o que era a capoeira no Kongo-Angola Como eu disse mais cedo, Kongo-Angola foi a terra da origem da capoeira [...]” (1997, p. 2)

De acordo com essa informação, a Capoeira Angola teve sua origem no Kongo em Angola, “[...] a mesma capoeira nasceu na América do Sul e no Brasil [...]” (BUNSEKI, 1997, p. 2). A capoeira angola e outras manifestações da cultura do Kongo têm em suas práticas o fundamento do movimento circular, para os Bakongos, “[...] viver é um processo emocional, de movimento. Viver é movimentar, e movimentar é aprender. Você avança, você se movimenta para trás, você se movimenta para a esquerda e você se movimenta para a direita, e essas são as quatro direções [...]” (BUNSEKI, 1997, p. 3). Essas quatro direções do movimento são inerentes à prática da Capoeira Angola, como os quatro movimentos cíclicos e circulares contidos no Cosmograma Bakongo.

Figura 3: Ação-Performance e Vídeo-Performance: Encruzilhada: A Passagem – Marco Aurélio Damaceno

Capoeira Angola: performance, ritual ou ação-artística?

Ao fazermos essa ação performática, realizamos um *rito*, no sentido de ser uma ação que manifesta o “comportamento próprio da forma existencial mágica” (Flusser, 2011, p.19). Essa performance foi denominada de *Encruzilhada: troca de passagem*. Na mesma, respeitei o seu espaço circular sob o preceito de lugar sagrado, de conexão entre dois mundos. No momento em que ocorreu a performance, o espaço da tampa estava simbolizando tanto o sagrado no símbolo do Cosmograma Bakongo – como ritual de passagem – quanto o sagrado da roda de Capoeira Angola, como elemento de ligação: uma ponte que ressignifica a relação do micro com o macro. Ou seja, reflete a relação entre a roda de Capoeira e a roda da vida. O jogo de Capoeira Angola realizado sobre a tampa simbolizou também, através da performance do corpo, um elo, elemento de conexão entre os dois mundos: o visível (mundo dos seres vivos) e o invisível (mundo dos ancestrais e mortos). No sentido de adentrarmos em uma breve reflexão sobre o universo mítico-poético da Capoeira Angola e sobre o imbricamento das suas relações entre performance, ritual e ação artística – e como essas transitam em interação nos trabalhos apresentados aqui – é importante observar atentamente o que Richard Schechner nos diz sobre performance:

“Performances afirmam identidades, curvam o tempo, remodelam e adornam corpos, contam histórias. Performances artísticas, rituais ou cotidianas – são todas feitas de comportamentos duplamente exercidos, comportamentos restaurados, ações performadas que as pessoas treinam para desempenhar, que têm que repetir e ensaiar.

Está claro que fazer arte exige treino e esforço consciente. Mas a vida cotidiana também envolve anos de treinamento e aprendizado de parcelas específicas de comportamento e requer a descoberta de como ajustar e exercer as ações de uma vida em relação as circunstâncias pessoais e comunitárias (Schechner, 2003, p. 27). [...]

De acordo com as ideias de Schechner, as performances são resultado de ações, as quais o autor se refere como *comportamentos restaurados*. Ou seja, “[...] ações performadas que as pessoas treinam para desempenhar, que têm que repetir e ensaiar. [...]” Nesse contexto, o autor insere o conceito de *performance* como comportamento restaurado, ressaltando-a como elemento inerente e presente no fazer da arte, no fazer do ritual e no fazer cotidiano. Mas o autor também deixa claro que essas ações são performadas de acordo com a vivência cotidiana, e se expressam na relação de ajustar a vida às circunstâncias pessoais e comunitárias. Nessa perspectiva, levanta-se a hipótese, de que a Capoeira Angola como cultura de cosmovisão banto e afro-ameríndia no Brasil contempla, em si, a performance em três instâncias: a performance-ritual, a performance artística e a performance cultural (cotidiana). Corroboro, assim, com Schechner quando diz que “[...] A performance não está em nada, mas *entre*. Deixem-me explicar: um performer do dia-a-dia, num ritual, num jogo ou nas artes performáticas propriamente ditas, faz/mostra algo – performa uma ação (2003, p. 28). [...]” Foi neste contexto, de performar uma ação (jogo de Capoeira Angola sobre a tampa de esgoto), situada *em* e *entre* dois mundos, que realizou-se a resignificação e hibridização entre os sistemas simbólicos do Cosmograma Bakongo e da Capoeira Angola. Nesse sentido o desenho do Cosmograma Bakongo, realizado sobre a tampa de esgoto, na forma de performance-ritual, sacralizou simbolicamente e conjugou a relação de passagem entre o cosmograma e a tampa de esgoto. Ao mesmo tempo, consagrou a tampa como objeto simbólico de dupla função: ser passagem e ser tampa entre os dois mundos, visível e invisível).

Capoeira Angola: sistema simbólico de inversão.

No *locus* de performance artística cultural afro-ameríndia, podemos atribuir à Capoeira Angola o valor e qualidade que a denota como *sistema simbólico*, que se manifesta e se expressa através do corpo do performer envolvido em tal prática. Por constituir-se com ações consecutivas e sequenciais no desenrolar do seu jogo, a sua prática é acionada e exercida a partir de três partes extremas do corpo: a cabeça, os pés e as mãos. A essas partes passei a referir-me como *dispositivos de inversão*, pois, além de agirem na Capoeira Angola como impulsionadoras e regentes de todos os seus movimentos, elas também impulsionam a prática da Capoeira Angola como “motriz cultural”⁷ e *sistema*

⁷ Em sua pesquisa, Ligiéro emprega o conceito de “motrizes culturais” para definir um conjunto de dinâmicas culturais utilizado na diáspora africana para recuperar comportamentos ancestrais africanos (2011). Esse conjunto ele denomina práticas performativas e se refere à combinação de “elementos como a dança, o canto, a música, o figurino, o espaço, entre outros,

simbólico, que através do seu universo ritual-mitico-poético se manifesta, se traduz e se torna presente no tempo e no espaço. Vale ressaltar que “[...] Nessa perspectiva o ato performático ritual não apenas nos remete ao universo semântico e simbólico da dupla repetição de uma ação re-apresentada (the twice-behaved behavior” de Schechner, mas constitui, em si mesmo a própria ação (Martins, 2003, p. 69). [...]”. Nesse sentido, chegou-se à conclusão de que os *dispositivos de inversão* são estratégias corporais, pertencentes e criadas pelas culturas da oralidade, de matriz afro-ameríndia no Brasil. Entende-se também que na constituição da cosmovisão africana o pensar e o agir moveram-se não só a partir da oralidade, mas também através dos *dispositivos de inversão* em unidade funcional com três elementos artísticos indissociáveis: *cantar-tocar-batucar*⁸ – práticas performativas (ou *performances* culturais) do corpo em movimento, que reproduzem e ressignificam suas mitologias e costumes.

No processo de produção e edição de vídeo, que levou à constituição da vídeo-performance “Encruzilhada: A Passagem” (Figura 3), vale elucidar que este construiu-se *com e através* de ferramentas e meios tecnológicos e digitais, num âmbito contemporâneo da realização e produção do contexto de Arte e tecnologia. A partir desse momento, iniciamos um novo ciclo na investigação. O mesmo consiste na produção de poéticas, com linguagens de vídeo, instalação-sonora e performance. Passei, então, a realizar imagens e outras ações, dando prosseguimento a esta pesquisa em Poéticas Interdisciplinares, que tem como objeto de estudo e produção visual o corpo na Capoeira Angola, em sua ressignificação como performance afro-ameríndia do corpo-arte em movimento.

Referências

ARAUJO, Rosângela Costa (Mestra Janja). **É preta, Kalunga: a Capoeira Angola como prática política entre os angoleiros baianos – anos 80-90**. Rio de Janeiro: MC & A, 2015.

BACHELARD, Gaston. **A poética do devaneio**. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

BERGSON, Henry. **Matéria e memória**. 2. ed. São Paulo: Editora Martins

agrupados em celebrações religiosas em distintas manifestações do mundo Afro-Brasileiro”. Ele afirma que essas dinâmicas são próprias das práticas performativas (*performances*) culturais afro-brasileiras e desenvolve sua análise focalizando três manifestações: candomblé, umbanda e capoeira. Dentre os elementos que constituem o conjunto dessas práticas performativas ele destaca o cantar-tocar-batucar como elemento básico da *performance* cultural africana e determinantes das forças motrizes. Esses elementos são destacados devido a sua presença e indissociabilidade das práticas performativas nas manifestações citadas. (Ligiéro apud Damaceno, 2015).

⁸ No caso dos elementos performativos destacamos o conjunto de técnicas aplicadas simultaneamente com o cantar-dançar-batucar – expressão usada por Fu-Kiau para indicar o denominador comum das *performances* africanas negras. Filósofo do Congo, os estudos de Bunseki K. Kia Fu-Kiau têm sido de fundamental importância para o conhecimento dos simbolismos das culturas banto. Ao considerar a junção das artes corporais às musicais e, sobretudo, ao uso do canto como algo simultâneo e percebido como uma unidade dentro da *performance* africana, Fu-Kiau destaca um dispositivo que, sem dúvida, continua sendo característico das *performances* da diáspora africana nas Américas – “[...] não é possível existir *performance* negra na África sem esse poderoso trio [...]” (FU-KIAU apud LIGIÉRO, 2011, p. 22), e o mesmo é aplicável em relação às *performances* afro-brasileiras.

Fontes, 1999.

FU. **Palestra Dr. Fu-Kiau: O nascimento da capoeira angola no mundo Kongo.** Disponível em <http://www.campodemandinga.blogspot.com.br>. Acesso em: 20 out 2013.

CAUQUELIN, Anne. **Teorias da Arte.** São Paulo: Martins Fontes, 2005.

FU-KIAU, Kimbwandede Kia Bunseki. ***African Cosmology of the Bantu-Kongo: Tying the Spiritual Knot, Principles of Life & Living.*** New York: Yoruba book center, 2001.

_____, Kimbwandede Kia Bunseki. **Palestra Dr. Fu-Kiau: o nascimento da capoeira Angola no mundo Kongo.** Disponível em <http://www.campodemandinga.blogspot.com.br>. Acesso em: 20 out 2013.

FREITAS, Joseania Miranda. **Os Mestres Pastinha, Bimba e cobrinha Verde no Museu Afro-Brasileiro da UFBA.** 1. Ed. Salvador: Edufba, 2015.

FLUSSER, Vilém. **Filosofia da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia.** 1. ed. São Paulo: Editora Annablume, 2011.

JUNG, Carl Gustav. **O Homem e seus Símbolos.** 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1964.

LIGIÉRO, Zeca. **O conceito de “motrizes culturais” aplicado às práticas performativas afro-brasileiras.** Disponível em <http://www.periodicoseletronicos.ufma.br>. Capa > v. 8, n. 16 (2011). Acesso em: 27 set 2015.

_____, Zeca. **O PERCEVEJO: revista de teatro, crítica e estética.** 11. ed. Rio de Janeiro: editor da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UNIRIO, 2003.

MARTINS, Leda Maria. **Afrografias da Memória.** 1. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997.

MAC GAFFEY, Wyatt. ***Religion and Society in Central Africa: the Bakongo of Lower Zaire, Chicago and Londres.*** 3. ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1986.

MACHADO, Arlindo. **Arte e Mídia.** 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor Ltda., 2012.

OLIVEIRA, Eduardo David. **FILOSOFIA DA ANCESTRALIDADE.** Curitiba: Editora Gráfica Popular, 2007.

SIIMI/2016

IV simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

IV international symposium on
innovation in interactive media

MAIO
4•6
UFG/BR
ISSN 2358-0488

PASTINHA, Mestre. **Capoeira Angola**. Salvador, 1964.

THOMPSON, Robert Farris. **O Brilho do Espírito**. Disponível em
<http://www.cobantu.com>. Acesso em: 15 jan 2015.